

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистон фуқаро авиациясининг жаҳон миқёсида ишончли ва хавфсиз авиаташувчи сифатида эътироф этилиши

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Рухиддинов Фазлиддин Толиб ўғли

Аннотация: Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши, кўп соҳалар қатори ҳаво транспортида ҳам туб ўзгаришларга олиб келди. 1992 йилнинг 28 январида «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпаниясига асос солинди. Айтиш мумкинки, мамлакатимиз ҳудудида ҳаво транспортига оид ишларни мувофиқлаштиришда ва соҳага оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда мазкур ташкилотнинг ўрни ва аҳамияти катта бўлган.

Annotation: Uzbekistan's independence has led to radical changes in air transport as well as in many other areas. On January 28, 1992, the national airline "Uzbekistan Airlines" was founded. It can be said that the role and importance of this organization in the coordination of air transport activities and implementation of the state policy in the field of our country is great.

Калит сўзлар: Aviyatsiya, хаво transporti, milliy aviakompaniya, samalyot, vertalyot.

Key words: Aviation, air transport, national airline, airplane, helicopter.

Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши, кўп соҳалар қатори ҳаво транспортида ҳам туб ўзгаришларга олиб келди. 1992 йилнинг 28 январида

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпаниясига асос солинди. Айтиш мумкинки, мамлакатимиз ҳудудида ҳаво транспортига оид ишларни мувофиқлаштиришда ва соҳага оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда мазкур ташкилотнинг ўрни ва аҳамияти катта бўлган. Узоқ йиллар фуқаро авиациясининг асосий бошқарув органи саналган «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпанияси мамлакатда ҳаво транспорти соҳасини янги босқичга олиб чиқди. Мустақиллик йилларида дунёга «Uzbekistan airways» номи билан танилган «Ўзбекистон ҳаво йўллари» жаҳондаги энг ишончли, хавфсиз ва нуфузли авиакомпаниялардан бирига айланди. Ўтган йиллар ичида миллий авиакомпаниямизнинг иқтисодий салоҳияти ортиб бориб, техник имкониятлари кенгая борди¹. Авваллари мумкин бўлмаган ишлар, яъни жаҳоннинг кўплаб мамлакатларига тўғридан-тўғри бўлган қатновлар амалга оширила бошланди. Жумладан, миллий авиакомпания ташкил этилган йилнинг ўзидаёқ Лондон, Карачи, Деҳли, Куала-Лумпур, Тель-Авив, Пекин каби қатор хорижий шаҳарлар йўналишлари бўйлаб мунтазам қатновлар йўлга қўйилди. Кейинги йилларда, Франкфурт, Бангкок, Афина, Манчестер, Сеул, Нью-Йорк, Бахрейн, Париж, Дакка, Эр-Риад, Рим, Бирмингем, Амритсар, Осака, Токио, Ханой, Рига, Шанхай, Астана, Урумчи, Лахор, Милан, Сочи, Бомбей, Мадрид, Калининград каби жаҳоннинг кўплаб сиёсий, савдо ва саноат марказлари бўлган шаҳарлари билан ҳаво кўприги ўрнатилди. Ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон дунёнинг аксарият давлатлари

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

билан ҳаво йўллари орқали боғланиб бўлган.

Дунё бўйлаб ҳаво алоқаларини ўрнатилиши ва қатнов йўналишлари доирасининг кенгайиши ишлаб чиқарувчилар учун ҳам бир қатор афзалликлар туғдирди. Аввало, ишлаб чиқарувчиларнинг чет эллик ҳамкорлар билан ўзвий алоқа ўрнатишга, ижтимоий муносабатларни яхшилашга², тез-тез кўришиб, ўзаро тажриба алмашишлари учун йўл очилди, бу биринчидан. Иккинчидан, маҳсулотларни сифатини сақлаган ҳолда, қисқа фурсатларда, исталган манзилларга етказиш имконияти яратилди. Шу боис, ҳаво транспортдан фойдаланувчилар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Мижозлар орасида ҳаво транспортини афзал деб билаётганлар сони кўпаймоқда.

Энг муҳими, маҳаллий кадрларимиз миллионлаб одамларнинг узоғини яқин қилаётган замонавий, шу қатори мураккаб тузилган ҳаво кемаларини бошқармоқдалар ва уларга техник хизмат кўрсатаётирлар. Қувонарлиси, мамлакатимиз ҳаво транспорти тасарруфига ўтган барча самолётларга Ўзбекистон Республикасининг байроғи тасвири туширилган бўлиб, уларни бир қарашдаёқ таниб олишингиз мумкин. Албатта, осмону фалакда Ўзбекистон тамғаси туширилган самолётларнинг парвоз этаётганлигини кўриш кишига завқ-шавқ бағишлайди.

Мамлакатимизнинг Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Нукус, Қарши,

² Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Термиз, Урганч, Навоий, Андижон, Фарғона ва Наманган шаҳарларида 11 аэропорт мавжуд бўлиб, уларнинг ҳаммаси халқаро мақомга эга бўлган. Мазкур аэропортларнинг барчаси замонавий ва мукамал техника билан ҳамда жаҳон стандартдарига мос келувчи йўловчи терминаллари ва бошқа ускуналар билан таъминланган. Ва айтиш керакки, аэропортлардаги мавжуд техник базаси ҳамда йўловчи ва юк терминаллари инфратузилмаси доимий янгиланиб борилмоқда. Шунингдек, мамлакатимиз аэропортлардаги учиш-қўниш йўлаклари талаб даражасида реконструкция қилинди. Аэровокзалларнинг ички ва ташқи томонлари ҳам тўлиқ янгиланиб, уларда йўловчилар учун барча қулайликлар ва шароитлар яратиб берилган. Кутиш залларидаги юмшоқ ўриндиқлар, автомат массаж қилувчи креслолар, катта мониторли телевизорлар, дам олиш хоналари, тиббиёт хизмати хонаси, валюта айрибошлаш шахобчалари, кичик савдо дўконлари, чипталарни расмийлаштириш етарли кабиналар ва керакли хизматларнинг мавжудлиги ва бошқалар фикримизнинг исботидир. 2018 йилдан божхонадан ўтиш қонун-қоидаларини соддалаштириш, йўловчиларга энгиликлар яратиш мақсадида аэропортлардаги божхона чегара пункларида бирданига иккита, яъни, яшил ва қизил йўлақлардан ўтиш тизими йўлга қўйилган.

Нафақат, аэропортларимиз, балки бир неча ўн йиллардан буён маҳаллий ва халқаро йўналишларда самарали фаолият кўрсатиб келаётган «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпанияси ҳам халқаро миқёсдаги эътирофларга муносиб кўриб келинаётир. Мамлакатимиз фуқаро авиацияси жаҳон миқёсида эътироф этилиб, энг ишончли ва хавфсиз авиаташувчи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сифатида тан олинган. Албатта, бундай юксак эътирофларга эришиш ўз-ўзидан бўлмаган. Бу, аввало Республика раҳбариятининг узоқни кўзлаб олиб борган сиёсати, керакли ва муҳим қарорларни ўз вақтида қабул қила олганлиги ҳамда фуқаро авиациясини барча ишчи – ходимларининг фидокорона меҳнатларининг самарасидир.

Ўзбекистонда фуқаро авиациясини доимий равишда такомиллаштириб бориш, уни жаҳон андозалари талабларига мослаштириб бориш ҳукуматимизнинг доимий эътибор марказида бўлиб келмоқда. Бунинг учун зарурий қарорлар қабул қилиниб, уларнинг амалий ижроси ҳам таъминланмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг соҳага оид қабул қилинган бир қатор фармон ва қарорлари мамлакатимизда ҳаво транспортидаги ислохотларнинг давомийлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга бўлмоқда. Мамлакатимизда бир қанча муҳим ўзгаришлар амалга оширилди. Жумладан, «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпанияси қайта ташкил этилиб, «Uzbekiston Airways» ва «Uzbekiston Airports» бир-биридан мустақил компаниялар тузилди. Юқоридаги ўзгаришлар мамлакатимизда авиация бозорини либераллаштиришга, парвозлар хавфсизлигини таъминлаш ва унинг географиясини кенгайтиришга, соҳага замонавий бошқарув усулларини олиб киришга, ҳамда йўловчиларга кўрсатилаётган сервес қулайликларини юқори савияга кўтаришга хизмат қилмоқда. Ўзбекистонда жаҳон андозаларига тўла мос келувчи, доимий такомиллашиб боровчи, замонавий фуқаро авиацияси вужудга келтирилди. Албатта, буларнинг ҳаммаси мавжуд имкониятларнинг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

воқеликка айланаётганлигини яққол ифодасидир. Зотан, Ўзбекистонда биргина авиация йўналишини эмас, балки қолган барча соҳаларни юқори даражадаги ривожланиш босқичига олиб чиқиш имкониятлари мавжуд³. Бунинг учун барча етарли шарт-шароитлар бор. Фақат, бу имкониятлардан самарали фойдаланиш, уларни воқеликка айлантириш учун бутун жамиятимиз бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилмоғимиз талаб этилади. Ва айтиш мумкинки, айти кунларда Ўзбекистон аҳли буюк келажак сари собитқадамлик билан бормоқда.

Адабиётлар

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

4. I.V.Kudishin. AVIATSIYA. – Toskkent: DAVR, 2013. – B. 9.

